

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ДИЗАЙНУ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Триколенко Софія Тарасівна ¹ [0000-0003-2766-8345],
Єлісеєв Ігор Анатолійович ² [0000-0002-3677-2072],
Савченко Людмила Володимирівна ³

¹ Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну інтер'єру, Національний авіаційний університет, Україна, sofia.trykolenko@npp.nau.edu.ua

² Старший викладач кафедри дизайну інтер'єру, Національний авіаційний університет, Україна, ihor.eliseev@npp.nau.edu.ua

³ Старший викладач кафедри дизайну інтер'єру, Одеська національна академія харчових технологій, Україна

Анотація. У статті розглядаються основні проблеми вищої освіти у галузі дизайну, що сформувалися протягом двох десятиліть та невпинно ведуть до її остаточної деградації. Низка чинників, які руйнують засади мистецької освіти загалом та дизайну зокрема, була сформована зовнішнім впливом, а саме Міністерством освіти і науки України. Втім, чимало проблем були штучно створені всередині окремих закладів з подачі керівництва. Наразі деградація мистецької освіти відбувається жахаючими темпами і перебуває у стані постійного наростання.

Ключові слова: освіта, дизайн, деградація, проблеми, мистецтво, викладачі, студенти.

Вступ. Мистецька освіта в Україні протягом останніх десятиліть переживає складну кризу, спричинену низкою внутрішніх та зовнішніх факторів. До внутрішніх відносяться падіння загального рівня підготовки абітурієнтів, та, як наслідок, загального рівня студентів потоку. Сюди відноситься відтік кваліфікованих викладачів, які, не витримуючи бюрократичного тиску та зведення ролі викладача до дрібного паперового клерка, звільняються; залишаючи місце для низькокваліфікованих у професійному плані, але ерудованих у бюрократичній системі й документознавстві колег. На сьогоднішній день проблема бюрократизації навчального процесу в Україні постала надзвичайно гостро й торкнулася всіх спеціальностей без виключення. Реформи системи вищої освіти на початку 2000-х років мали благородні гасла:

декомунізація, євроінтеграція, болонський процес, більші можливості для студентів та викладачів внаслідок скорочення академічних годин. Втім, даний процес призвів виключно до деградації освіти, і, як наслідок – появи величезної кількості низько кваліфікованих спеціалістів з дипломами державного зразка. Проаналізуємо гасла так званих «реформ» та їхні практичні наслідки на прикладах художніх спеціальностей.

Скорочення академічних годин та заміна їх на «години самостійної роботи студента» скоротили обсяг навантаження для студентів та викладачів, під час аудиторної роботи. Проте студенти не поспішають сумлінно виконувати завдання для самостійної роботи. Спрацьовують психологічні людські фактори – раз викладач не наглядає – можна не виконувати. Або ж завдання виконується надзвичайно швидко та без заглиблення у тему, за принципом «та щось поставлять». Міністерство освіти і науки наголошує на необхідності наближення вітчизняних стандартів до європейських зразків, утім абсолютно не враховує менталітету та загального низького рівня життя в країні. Наявність вільного від аудиторних занять часу призвела до активного працевлаштування студентів на невибагливі у плані кваліфікації спеціальності, які починають зазіхати і на час аудиторних занять. Внаслідок чого зростає кількість пропусків й відрахувань у перше десятиліття XXI століття. Паралельно із цим процесом відбувається збільшення кількості контрактних місць та скорочується кількість бюджетних. Це призводить до формування однієї з найнегативніших тенденцій, яка мала місце утворитися саме на підґрунті пострадянського менталітету. Контрактники стають фактично недоторканими – керівництво всіх, без винятку, ЗВО відверто примушує викладачів атестувати навіть абсолютно професійно непридатних студентів задля збереження їхньої оплати. Велика кількість контрактників сприймає факт оплати навчання як беззаперечну гарантію отримання диплома, не зважаючи на наявність/відсутність виконаних завдань, кількість пропусків й т. д. Більшість аргументує відсутність на парах роботою, яка дає можливість оплатити навчання. При цьому абсолютно не розуміють необхідності отримання оплачених ними ж знань.

Розглянемо для прикладу європейські «реформи» та реакцію на них студентів з європейських країн. Скорочення академічних годин у Франції на початку 2000-х призвело до численних протестів, оскільки студенти добре усвідомлювали співвідношення оплата-навчання, отже розуміли, що справжньою метою «реформ» є їх завуальоване обкрадання. В Іспанії 2012 пройшли протести, частина з яких переросла у масові заворушення. Причиною стали скорочення навчальних закладів, академічних годин та урізання дисциплін. У Британії 2011 року Оксфордський університет висунув вотум недовіри міністерству вищої освіти, який було підтримано більшістю викладачів та студентами (Совсун, 2011). Громадськість була незадоволена зменшенням державного фінансування та скороченням академічних годин.

Натомість в Україні студентська спільнота радо вітала перехід до болонської

системи, мотивуючи це зближенням з Європою, визнанням дипломів, і, звичайно ж, збільшенням вільного часу. Аналогічну доктрину усіяло підтримували представники Міністерства освіти і науки України. Вона ж ідеально лягла у корупційні схеми розкрадання коштів багатьох ЗВО, оскільки давала можливість скорочувати зарплати викладачам, видатки на утримання приміщень, закупку нового обладнання з метою «освоювання» коштів. Протягом кількох років велася кардинальна зміна співвідношення ролей викладач-студент: викладачів відверто називали «обслуговуючим персоналом», а студентів – «замовниками» і «клієнтами». У цей час наростає примус педагогів до адміністративної діяльності, оскільки допоміжний склад кафедр більшості ЗВО України втрачає надбавки до зарплат й оголошує певний страйк, відмовляючись виконувати частину роботи. Замість пошуку шляхів додаткового фінансування допоміжного складу адміністрації ЗВО просто перекладають їхні обов'язки на викладачів. При цьому пропуски студентами навчальних занять у будь-яких обсягах вважаються провиною викладачів. Мовляв, не здатні зацікавити студентів предметом та заохотити до навчання. Припинення, зневага та неадекватна оплата праці призвела до потужного відтоку кваліфікованих викладачів у період 2005 – 2012 років.

Скорочення дисциплін спеціального спрямування, прирівнювання їх за кількістю годин до загальноосвітніх не могло не похитнути засади навчання професії дизайнера. Студенти втратили потужний пласт знань, обсяг якого просто зрізали.

Окремо варто згадати «мільну бульбашку» з величезних обсягів наборів студентів 2004 – 2008 років, метою яких був набір кількості контрактників, а не потенційно обдарованих, спроможних до подальшого навчання і працевлаштування за спеціальністю кадрів. Треба зазначити повну відсутність урахування демографічної ситуації в країні при формуванні планів: адже всього за пару років насувалася демографічна яма початку 1990-х років, яка призвела до різкого скорочення кількості абітурієнтів, а отже, і обсягів наборів. Бажання керівництва ЗВО за будь-яких умов втримати набори у свою чергу спровокували зниження вимог до випускників, а з часом – повну їх відсутність. Відповідно, абітурієнти практично повністю перестали готуватися до вступу, покладаючись лише на бажання керівництва зво на них заробити. Введення ЗНО частково зруйнувало корупційні схеми під час вступних кампаній, натомість корупція значно посилилася у період сесій. Відсутність гідних вимог до вступників, неможливість відрахування контрактників й тотальна зневага до навчального процесу призводять до появи низько кваліфікованих працівників, які під час спроб працевлаштування демонструють дипломи державного зразка, при цьому не здатні виконати жодного професійного завдання. Що, у свою чергу, мало наслідком негативні відгуки роботодавців про навчальні заклади.

На сьогоднішній день творчі спеціальності, серед яких різні відгалуження дизайну, мають перед собою величезну прірву з низки проблем, які на даному

етапі надзвичайно важко розв'язати. Вони мають абсолютно непідготовлених абітурієнтів, які відверто вважають, що сам по собі диплом є гарантією гарного працевлаштування без жодного змістовного наповнення. При цьому студенти не бажають набувати запропонованих компетентностей, оскільки, знову ж таки, вважають це необов'язковим. Негативні відгуки роботодавців на непрацездатних пошукачів призводять до падіння рейтингу спеціальностей і ще більшого відтоку потенційних абітурієнтів, замикаючи коло: мало студентів – всіх беремо – не відраховуємо – даємо дипломи – низький рейтинг – мало студентів...

Другим потужним чинником деградації мистецької освіти є засилля бюрократії, яке стало нездоланим бар'єром для багатьох кваліфікованих викладачів, цінність яких значно посилює практична робота за спеціальністю. Небажання виконувати абсолютно зайву і нікому, окрім чиновників, не потрібну роботу, відлякує їх від викладацької діяльності. А отже, посади викладачів усіх ланок обіймають непрофесіонали у мистецтві, зате обдаровані діловоди і документознавці, здатні витримати бюрократичний тиск. Тут постає другий бік медалі деградації мистецької освіти – викладачі невідповідної кваліфікації, які не можуть надати потрібні практичні навички.

До всього розглянутого додаються значні матеріальні потреби, що супроводжують мистецьку освіту загалом та дизайну зокрема. Навчання спеціальним дисциплінам потребує великих приміщень із гарним освітленням, опаленням взимку. Обов'язковою складовою гідного послідовного навчання дизайнера будь-якої галузі є малювання з натури, а отже, оплата роботи натурників та забезпечення їх нормальними умовами праці, що включають у себе, знову ж таки, теплі приміщення, наявність гардеробних. Для спеціалістів галузі ІТ та дизайну інтер'єру необхідне потужне комп'ютерне обладнання, яке буде відповідати потрібному програмному забезпеченню, і власне програмне забезпечення. Для дизайнерів одягу необхідне якісне швейне і прасувальне обладнання. Практично жоден ЗВО України не здатен похвалитися ідеальними умовами для навчання майбутніх дизайнерів. Також наразі немає обов'язкового «справжнього» проходження практики – вона перетворилася на суто паперову процедуру, метою якої є збір печаток і підписів, а зовсім не практичне використання здобутих навичок.

На тлі дистанційного навчання, що триває вже третій рік поспіль із невеликими перервами, виникло безліч нових проблем. Зокрема, найпопулярнішим засобом ведення занять стало навчання за допомогою відеоматеріалів. Не можна ігнорувати низку недоліків, пов'язаних із дистанційним навчанням на базі відеоматеріалів. Зокрема, для академічного рисунку та живопису актуальними є питання передачі тональності, яка часто нівелюється через оптичні викривлення. Для живопису надзвичайно важлива передача кольору із усіма нюансами і відтінками. Не всі технічні засоби здатні точно передати принципи формування тендітних градацій між спорідненими

відтінками. Необхідно врахувати і відсутність у готовому матеріалі «позакадрових» складових рисунку та живопису. Підготовка олівців має велике значення для кінцевого результату, оскільки напряму впливає на якість та щільність штриха. Змішування фарб на палітрі, інтенсивність розведення водою або розчинником також незмінно впливає на кінцевий результат (Триколенко С., 2021).

Літературні джерела

1. Совсун, І. (2011). Чому в Британії головні університети, а в Україні – міністри? | УНІАН Retrieved from: <https://www.unian.ua/education/506633-chomu-v-britaniji-golovni-universiteti-a-v-ukrajini-ministri.html>.
2. Триколенко, С. (2021). Відео майстер-класи як один із видів дистанційного навчання для образотворчого мистецтва. *Дев'ять Платонівських читання* : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, Київ : ФОП О. Лопатіна, С. 165–166.